

REVISIÓN DE LITERATURA

Influencia de la rugosidad superficial de prótesis totales impresas tridimensionalmente sobre la adhesión bacteriana y fúngica en pacientes edéntulos

Influence of Surface Roughness of Three-Dimensionally Printed Complete Dentures on Bacterial and Fungal Adhesion in Edentulous Patients

Iván Carrera Bayas¹, Erika Rivera Burgos², Verónica Carrera Bayas³

¹ Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-2085-0953>

² Egresada Especialidad en Rehabilitación Oral. Universidad Científica del Sur. <https://orcid.org/0009-0005-3768-077X>

³ Especialista en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0009-0520-5842>

Correspondencia:

ivan.carrerab@ug.edu.ec

Recibido: 16/05/2026

Aceptado: 19/06/2026

Publicado: 22/06/2026

RESUMEN

Introducción: La incorporación de tecnologías digitales en prostodoncia ha permitido el desarrollo de prótesis totales impresas tridimensionalmente como alternativa a las técnicas convencionales de procesamiento y al fresado CAD/CAM. Sin embargo, las propiedades superficiales de las resinas fotopolimerizables, particularmente la rugosidad superficial, podrían influir en la adhesión de microorganismos y favorecer la formación de biopelículas asociadas con patologías inflamatorias de la mucosa oral, como la estomatitis protésica. **Objetivo:** Analizar la evidencia científica publicada entre 2020 y 2026 sobre la relación entre la rugosidad superficial de prótesis totales impresas en 3D y la adhesión bacteriana y fúngica. **Materiales y métodos:** Se realizó una revisión de la literatura mediante búsqueda en las bases de datos PubMed, Scopus, ScienceDirect y Google Scholar. Se utilizaron términos relacionados con impresión tridimensional, rugosidad superficial, adhesión bacteriana, biofilm oral y *Candida albicans*. Se incluyeron estudios publicados entre 2020 y 2026, en idioma inglés o español, relacionados con materiales para bases protésicas impresas en 3D, rugosidad superficial y colonización microbiana. **Resultados:** La evidencia científica sugiere que la rugosidad superficial de las prótesis impresas en 3D está influenciada por el grosor de capa, orientación de impresión, tipo de resina, protocolos de poscurado y procedimientos de pulido. Superficies más rugosas mostraron mayor retención de microorganismos, particularmente *Candida albicans* y bacterias asociadas al biofilm oral. Aunque los procedimientos de pulido reducen significativamente la rugosidad, algunos estudios reportan que los materiales fresados CAD/CAM presentan superficies más homogéneas y menor acumulación microbiana en comparación con ciertas resinas impresas. **Conclusiones:** La rugosidad superficial constituye un factor determinante en la adhesión microbiana de prótesis impresas tridimensionalmente. La optimización de los parámetros de impresión y acabado superficial podría disminuir la acumulación de biofilm y mejorar el comportamiento biológico de las prótesis totales utilizadas en pacientes edéntulos.

Palabras clave: Prótesis total. Impresión 3D. Rugosidad superficial. Adhesión bacteriana.

ABSTRACT

Introduction: The incorporation of digital technologies into prosthodontics has enabled the development of three-dimensionally printed complete dentures as an alternative to conventional processing techniques and CAD/CAM milling. However, the surface properties of photopolymerizable resins, particularly surface roughness, may influence microbial

adhesion and promote biofilm formation associated with inflammatory conditions of the oral mucosa, such as denture stomatitis. Objective: To analyze the scientific evidence published between 2020 and 2026 regarding the relationship between the surface roughness of 3D-printed complete dentures and bacterial and fungal adhesion. Materials and Methods: A literature review was conducted through a search in PubMed, Scopus, ScienceDirect, and Google Scholar databases. Terms related to three-dimensional printing, surface roughness, bacterial adhesion, oral biofilm, and *Candida albicans* were used. Studies published between 2020 and 2026 in English or Spanish, related to 3D-printed denture base materials, surface roughness, and microbial colonization, were included. Results: Scientific evidence suggests that the surface roughness of 3D-printed dentures is influenced by layer thickness, printing orientation, resin type, post-curing protocols, and polishing procedures. Rougher surfaces showed greater microbial retention, particularly of *Candida albicans* and bacteria associated with oral biofilm. Although polishing procedures significantly reduce surface roughness, some studies report that CAD/CAM-milled materials exhibit more homogeneous surfaces and lower microbial accumulation compared with certain printed resins. Conclusions: Surface roughness is a determining factor in the microbial adhesion of three-dimensionally printed dentures. Optimizing printing parameters and surface finishing protocols may reduce biofilm accumulation and improve the biological performance of complete dentures used in edentulous patients. Keywords: Complete denture; 3D printing; Surface roughness; Bacterial adhesion.

INTRODUCCIÓN

El edentulismo continúa representando un problema de salud oral con repercusiones funcionales, estéticas y psicosociales importantes, especialmente en adultos mayores. A pesar de los avances en implantología oral, las prótesis totales removibles siguen constituyendo una alternativa terapéutica ampliamente utilizada para la rehabilitación de pacientes edéntulos debido a factores anatómicos, sistémicos y económicos ⁽¹⁾.

Tradicionalmente, la elaboración de prótesis completas se ha realizado mediante técnicas convencionales utilizando resinas acrílicas termo-polimerizadas basadas en polimetilmetacrilato (PMMA). Sin embargo, el desarrollo de tecnologías digitales ha transformado significativamente los procedimientos protésicos, permitiendo la incorporación de sistemas de diseño y manufactura asistidos por computadora (CAD/CAM), incluyendo tanto procesos sustractivos (fresado) como procesos aditivos mediante impresión tridimensional (3D) ^(2,3).

La impresión tridimensional aplicada a prostodoncia ha despertado creciente interés debido a ventajas potenciales como reducción del tiempo clínico y laboratorial, almacenamiento digital permanente,

reproducibilidad, personalización del tratamiento y disminución del desperdicio de material ^(2,4). En particular, las prótesis totales impresas en 3D representan una alternativa prometedora frente a métodos convencionales y fresados, especialmente por su accesibilidad y capacidad de fabricación rápida. No obstante, persisten interrogantes relacionadas con sus propiedades físicas, mecánicas y biológicas, particularmente en lo referente a la interacción entre sus superficies y el entorno oral ^(4,5).

Entre las propiedades superficiales de mayor importancia clínica destaca la rugosidad superficial, debido a su estrecha relación con la adhesión microbiana y la formación de biofilm oral. Las superficies protésicas rugosas pueden actuar como nichos retentivos para microorganismos, favoreciendo su colonización y dificultando su remoción mediante procedimientos convencionales de higiene oral ^(5,6). En materiales protésicos, se ha sugerido que valores elevados de rugosidad superficial podrían incrementar significativamente la acumulación microbiana y favorecer alteraciones inflamatorias de los tejidos de soporte ⁽⁶⁾.

La capacidad de colonización microbiana sobre superficies protésicas depende de múltiples factores, incluyendo topografía superficial, energía libre de superficie, humectabilidad, composición química del biomaterial y formación de película salival adquirida ^(7,8). En este contexto, las resinas utilizadas en impresión tridimensional presentan particularidades derivadas de su proceso de manufactura por deposición secuencial de capas, fenómeno que puede generar irregularidades microscópicas asociadas con el denominado *stair-step effect*, particularmente cuando no se emplean protocolos adecuados de acabado y pulido ^(9,10).

Entre los microorganismos más frecuentemente implicados en la colonización de prótesis removibles destaca *Candida albicans*, hongo oportunista estrechamente relacionado con el desarrollo de estomatitis protésica. Este microorganismo posee elevada capacidad de adherencia sobre materiales acrílicos, particularmente en superficies irregulares, favoreciendo la formación de biopelículas persistentes difíciles de remover mecánicamente ⁽¹¹⁻¹³⁾. De igual manera, diversas bacterias presentes en el biofilm oral, incluyendo especies del género *Streptococcus* y *Staphylococcus*, pueden adherirse con mayor facilidad a superficies rugosas, contribuyendo al deterioro de la salud de los tejidos blandos y al incremento del riesgo inflamatorio ^(8,14).

Diversas investigaciones han comparado las características superficiales y microbiológicas de prótesis convencionales, fresadas e impresas tridimensionalmente, observando en muchos casos menores valores de rugosidad superficial y menor acumulación microbiana en materiales fresados CAD/CAM debido a su procesamiento industrial controlado y menor porosidad ^(15,16). Sin embargo, estudios recientes sugieren que protocolos adecuados de pulido y poscurado podrían reducir considerablemente estas diferencias, permitiendo alcanzar propiedades superficiales clínicamente aceptables en determinados materiales impresos ^(10,17).

A pesar del creciente número de investigaciones relacionadas con resinas impresas en 3D, la evidencia disponible continúa siendo heterogénea y predominantemente experimental, existiendo escasez de estudios clínicos longitudinales que permitan establecer conclusiones definitivas respecto a la influencia de la rugosidad superficial sobre la adhesión bacteriana y fúngica en pacientes edéntulos rehabilitados con prótesis totales impresas tridimensionalmente ⁽¹⁸⁻²⁰⁾.

Por lo tanto, el propósito de esta revisión de literatura fue analizar críticamente la evidencia científica publicada entre 2020 y 2026 sobre la relación entre la rugosidad superficial de prótesis totales impresas en 3D y la adhesión bacteriana y fúngica, así como sus implicaciones clínicas en la rehabilitación protésica de pacientes edéntulos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una revisión de literatura con enfoque sistematizado, basada en lineamientos adaptados de la declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), con el propósito de analizar la evidencia científica disponible sobre la relación entre la rugosidad superficial de prótesis totales impresas en 3D y la adhesión bacteriana y fúngica ^(8,13).

Estrategia de búsqueda bibliográfica

La búsqueda electrónica de literatura científica se efectuó en las bases de datos biomédicas PubMed/MEDLINE, Scopus, ScienceDirect y Google Scholar, debido a su amplia cobertura de publicaciones relacionadas con biomateriales dentales, prostodoncia digital y microbiología oral ^(2,8).

La estrategia de búsqueda incluyó artículos publicados entre enero de 2020 y mayo de 2026, con el objetivo de recopilar evidencia reciente sobre materiales para bases protésicas impresas tridimensionalmente y sus propiedades microbiológicas. Se utilizaron términos

MeSH y palabras clave combinadas mediante operadores booleanos AND y OR, incluyendo:

3D printed dentures, digital dentures, complete denture, surface roughness, denture base resin, microbial adhesion, biofilm formation, Candida albicans, oral biofilm, CAD/CAM dentures, additive manufacturing in dentistry

Un ejemplo de estrategia de búsqueda utilizada fue: ("3D printed denture" OR "digital denture") AND ("surface roughness" OR "surface characteristics") AND ("microbial adhesion" OR "biofilm" OR "Candida albicans").

Criterios de inclusión

- Estudios publicados entre 2020 y 2026.
- Artículos escritos en idioma inglés o español.
- Estudios in vitro, clínicos, comparativos, revisiones sistemáticas o revisiones narrativas relacionados con prótesis dentales impresas tridimensionalmente.
- Investigaciones enfocadas en rugosidad superficial, adhesión bacteriana, formación de biofilm o colonización fúngica en materiales para bases protésicas ^(5,6,11).
- Estudios comparativos entre prótesis impresas, fresadas CAD/CAM y convencionales, cuando aportaban evidencia relevante al objetivo de la revisión ^(4,15).

Criterios de exclusión

- Estudios publicados antes del año 2020.
- Investigaciones relacionadas exclusivamente con materiales restauradores distintos a bases protésicas removibles.
- Estudios sin acceso al texto completo.
- Literatura gris, editoriales, cartas al editor, resúmenes de congresos y publicaciones duplicadas.
- Artículos que no evaluaran propiedades relacionadas con rugosidad superficial o adhesión microbiana ^(9,17).

Selección y extracción de información

La selección de artículos se realizó mediante una revisión inicial de títulos y resúmenes, seguida de lectura completa de los estudios potencialmente elegibles. Posteriormente, se extrajo información relevante relacionada con:

tipo de estudio, material protésico evaluado, tecnología de fabricación (convencional, fresada o impresa), parámetros de rugosidad superficial, microorganismos evaluados, comportamiento del biofilm, hallazgos principales sobre adhesión bacteriana o fúngica ^(1,5,11).

Finalmente, los estudios seleccionados fueron organizados y analizados comparativamente para identificar patrones comunes, discrepancias metodológicas y hallazgos clínicamente relevantes relacionados con el comportamiento microbiológico de prótesis totales impresas tridimensionalmente.

RESULTADOS

Rugosidad superficial en prótesis totales impresas en 3D

La rugosidad superficial representa una de las propiedades físicas de mayor relevancia clínica en materiales destinados a bases protésicas, debido a su influencia sobre la acumulación de biofilm, estabilidad microbiológica y respuesta de los tejidos blandos adyacentes. En prótesis totales impresas tridimensionalmente, esta característica se encuentra estrechamente relacionada con variables propias del proceso de manufactura aditiva, incluyendo orientación de impresión, espesor de capa, tecnología empleada, protocolo de poscurado y procedimientos de acabado superficial ^(1,2,9).

A diferencia de las prótesis convencionales termopolimerizadas o de aquellas fabricadas mediante fresado CAD/CAM, las prótesis impresas en 3D son elaboradas mediante deposición secuencial de capas fotopolimerizables, proceso que puede originar irregularidades microscópicas superficiales derivadas del fenómeno conocido como *stair-step effect*. Este fenómeno genera pequeñas discontinuidades

topográficas que incrementan la rugosidad superficial y potencialmente favorecen la retención de microorganismos ^(1,3,10).

La tecnología de impresión utilizada influye significativamente sobre las propiedades superficiales finales. Sistemas basados en estereolitografía (SLA), procesamiento digital de luz (DLP) y tecnología LCD presentan comportamientos distintos debido a diferencias en resolución, intensidad lumínica y mecanismos de fotopolimerización. Algunos estudios reportaron que determinadas impresoras DLP producen superficies relativamente más homogéneas; sin embargo, los resultados continúan siendo heterogéneos debido a la variabilidad entre materiales y protocolos de fabricación ^(1,18).

El espesor de capa constituye otro factor determinante en la rugosidad superficial. Estudios experimentales observaron que capas más gruesas se asocian con incremento de irregularidades topográficas, mientras que espesores menores permiten obtener superficies más lisas, aunque con incremento del tiempo de impresión y costo operativo ⁽¹⁸⁾. Asimismo, la orientación de impresión influye significativamente sobre el acabado final de la superficie, observándose diferencias en rugosidad según la angulación utilizada durante la fabricación ⁽¹⁾.

Otro aspecto relevante corresponde al protocolo de poscurado, el cual puede modificar las propiedades físico-químicas de la resina. El poscurado insuficiente se ha relacionado con superficies menos homogéneas, presencia de monómeros residuales y alteraciones superficiales que podrían favorecer la adhesión microbiana. Por el contrario, protocolos controlados de fotopolimerización secundaria han demostrado mejorar parcialmente las propiedades superficiales y reducir irregularidades derivadas del proceso de impresión ^(5,17).

En relación con el acabado superficial, el pulido mecánico representa uno de los factores más importantes para

disminuir rugosidad y mejorar el comportamiento clínico de las prótesis impresas. Diversos estudios demostraron que procedimientos adecuados de pulido reducen significativamente los valores de rugosidad superficial, aproximándolos en algunos casos a aquellos observados en materiales fresados CAD/CAM ^(2,4).

Rugosidad superficial y adhesión bacteriana

La adhesión bacteriana constituye el primer paso para la formación de biofilm oral sobre superficies protésicas. Este proceso depende de una interacción compleja entre microorganismos, película salival adquirida y propiedades superficiales del biomaterial, incluyendo rugosidad, energía superficial, humectabilidad y composición química ^(7,10).

Se ha propuesto que valores de rugosidad superiores a: $Ra > 0.2 \mu m$ $Ra > 0.2 \mu m$, pueden favorecer significativamente la acumulación microbiana sobre materiales dentales, debido a que superficies irregulares actúan como nichos protegidos frente a fuerzas mecánicas de limpieza y disminuyen la efectividad de los mecanismos naturales de autolimpieza oral ^(6,8).

En prótesis impresas tridimensionalmente, la formación de biofilm bacteriano puede verse favorecida por irregularidades superficiales generadas durante el proceso de impresión. Estudios recientes evidenciaron mayor adhesión bacteriana inicial en superficies impresas sin acabado adecuado en comparación con materiales pulidos o fresados CAD/CAM ^(5,19). La presencia de porosidades microscópicas y microfisuras superficiales puede facilitar la retención de proteínas salivales y posterior colonización bacteriana.

Entre las bacterias comúnmente relacionadas con biofilm sobre prótesis removibles destacan especies del género *Streptococcus*, especialmente *Streptococcus mutans*, además de *Staphylococcus aureus* y bacterias oportunistas asociadas a la microbiota oral. La persistencia de biofilm sobre superficies protésicas ha

sido relacionada con inflamación mucosa, halitosis y deterioro progresivo del entorno oral ^(8,10).

No obstante, algunos estudios sugieren que la adhesión bacteriana no depende exclusivamente de la rugosidad superficial. Factores relacionados con hidrofobicidad, absorción de agua, composición química de la resina y presencia de monómeros residuales podrían influir significativamente sobre el comportamiento microbiológico de materiales impresos ^(11,17).

Adhesión fúngica y Candida albicans en prótesis impresas

La adhesión fúngica, particularmente de *Candida albicans*, representa una de las principales preocupaciones biológicas relacionadas con el uso prolongado de prótesis removibles debido a su asociación con estomatitis protésica ⁽¹¹⁻¹³⁾.

Candida albicans posee elevada afinidad por superficies acrílicas gracias a mecanismos de adhesión mediados por proteínas de superficie, hidrofobicidad celular y capacidad de formación de hifas. Las superficies rugosas pueden facilitar la retención de células fúngicas al proporcionar microespacios protegidos donde los microorganismos pueden proliferar y resistir la eliminación mecánica durante la higiene oral ^(6,11).

Estudios comparativos recientes reportaron niveles variables de adhesión de *Candida* sobre materiales impresos en 3D. Silva et al. observaron incremento significativo de colonización fúngica en superficies con mayor rugosidad, sugiriendo una relación directa entre topografía superficial y formación de biofilm ⁽⁵⁾. De manera similar, Fouda et al. identificaron diferencias entre materiales convencionales, fresados e impresos, encontrando menor adhesión fúngica en determinados materiales CAD/CAM fresados debido a sus superficies más homogéneas ⁽⁶⁾.

Sin embargo, otros estudios reportaron que protocolos adecuados de pulido pueden disminuir significativamente la adhesión de *Candida albicans*,

reduciendo las diferencias observadas entre materiales impresos y fresados ^(2,17). Esto sugiere que el comportamiento microbiológico de las prótesis impresas podría depender más de los protocolos de posprocesamiento que de la tecnología de impresión en sí misma.

Además de la rugosidad, factores clínicos como higiene oral deficiente, xerostomía, uso nocturno prolongado de prótesis y presencia de enfermedades sistémicas pueden incrementar el riesgo de colonización fúngica, potenciando el impacto biológico de superficies rugosas sobre los tejidos de soporte protésico ^(8,13,20).

Comparación entre prótesis impresas en 3D y prótesis fresadas CAD/CAM

El desarrollo de tecnologías digitales ha transformado significativamente la fabricación de prótesis totales removibles, principalmente mediante dos enfoques de manufactura: el fresado sustractivo asistido por computadora (CAD/CAM milling) y la manufactura aditiva mediante impresión tridimensional (3D printing). Ambas tecnologías han demostrado ventajas sobre los métodos convencionales; sin embargo, presentan diferencias importantes en cuanto a propiedades superficiales, comportamiento microbiológico y potencial susceptibilidad a la acumulación de biofilm ^(2,3,15).

Las prótesis fresadas CAD/CAM son elaboradas a partir de bloques prepolimerizados de polimetilmetacrilato (PMMA) industrialmente procesados bajo condiciones controladas de presión y temperatura, lo cual favorece una estructura más homogénea, menor porosidad interna y reducción de defectos asociados con la polimerización convencional ^(15,16). Estas características suelen traducirse clínicamente en superficies más lisas, mayor estabilidad dimensional y menor susceptibilidad a la retención microbiana ^(6,16).

Por el contrario, las prótesis impresas tridimensionalmente son fabricadas mediante

deposición secuencial de capas de resina fotopolimerizable, procedimiento que puede generar irregularidades microscópicas superficiales derivadas del fenómeno de estratificación (*layer-by-layer fabrication*). La presencia de microescalones y discontinuidades topográficas ha sido señalada como una de las principales limitaciones de esta tecnología, especialmente cuando no se aplican protocolos adecuados de poscurado y pulido^(1,3,18).

Diversos estudios comparativos han mostrado que las prótesis fresadas presentan menores valores de rugosidad superficial (*Ra*) en comparación con determinadas resinas impresas tridimensionalmente. Fouda et al. observaron menor adhesión de *Candida albicans* en materiales fresados, atribuyendo este hallazgo a superficies más homogéneas y menor presencia de irregularidades microscópicas⁽⁶⁾. De forma similar, Steinmassl et al. reportaron menor retención microbiana y mejor comportamiento superficial en prótesis CAD/CAM fresadas, sugiriendo potenciales ventajas biológicas en pacientes con alto riesgo de acumulación de biofilm⁽¹⁶⁾.

No obstante, los resultados disponibles no son completamente uniformes. Investigaciones recientes han señalado que las diferencias entre materiales impresos y fresados pueden reducirse considerablemente cuando las prótesis impresas reciben procedimientos estandarizados de acabado y pulido. Choi et al. demostraron que protocolos específicos de pulido reducen significativamente la rugosidad superficial de resinas impresas, permitiendo alcanzar valores comparables a ciertos materiales fresados⁽²⁾. Del mismo modo, Demirkol y Tuğut reportaron disminuciones significativas en rugosidad después del pulido mecánico tanto en materiales impresos como convencionales⁽⁴⁾.

En relación con la adhesión microbiana, la evidencia sugiere que el comportamiento biológico no depende exclusivamente de la rugosidad superficial. Factores

como composición química del polímero, energía superficial, humectabilidad, absorción de agua y formación de película salival adquirida también pueden influir en la interacción entre microorganismos y biomateriales dentales^(7,10). Esta situación podría explicar por qué algunos estudios encontraron diferencias mínimas en colonización microbiana entre determinadas resinas impresas y materiales fresados, aun cuando existían diferencias medibles en rugosidad superficial^(11,14).

Desde una perspectiva clínica, las prótesis fresadas CAD/CAM podrían ofrecer ventajas biológicas en pacientes con higiene oral deficiente, xerostomía, inmunocompromiso o antecedentes de estomatitis protésica recurrente, debido a su menor tendencia a la acumulación de biofilm^(13,16). Sin embargo, las prótesis impresas en 3D continúan representando una alternativa altamente prometedora por su menor costo operativo, rapidez de fabricación, facilidad de almacenamiento digital y capacidad de reproducción inmediata del diseño protésico^(2,3).

A pesar de las ventajas observadas en los materiales fresados, la evolución de las resinas fotopolimerizables y la optimización de protocolos de posprocesamiento podrían disminuir progresivamente las diferencias biológicas entre ambas tecnologías. Por ello, la selección entre prótesis impresas o fresadas debe individualizarse considerando factores clínicos, microbiológicos, económicos y tecnológicos propios de cada paciente y contexto de rehabilitación⁽¹⁷⁻²⁰⁾.

DISCUSIÓN

Los hallazgos de la presente revisión sugieren que la rugosidad superficial desempeña un papel relevante en la adhesión microbiana sobre prótesis totales impresas tridimensionalmente. La evidencia científica analizada mostró una tendencia consistente a relacionar superficies más rugosas con incremento de la colonización bacteriana y fúngica, especialmente en materiales impresos mediante manufactura aditiva. No

obstante, esta relación debe interpretarse con cautela debido a la heterogeneidad metodológica existente entre estudios y a la influencia multifactorial que interviene en la formación de biofilm oral ^(1,5,8).

Uno de los hallazgos más consistentes observados fue la influencia del proceso de impresión sobre la rugosidad superficial final. La deposición secuencial de capas propia de la manufactura aditiva puede originar irregularidades microscópicas derivadas del fenómeno *stair-step effect*, incrementando potencialmente la susceptibilidad a la retención microbiana ^(1,3,18). Sin embargo, la magnitud de esta influencia parece depender de múltiples variables, incluyendo espesor de capa, orientación de impresión, protocolo de poscurado y sistema de pulido utilizado ^(2,4,17). Esta situación explica, al menos parcialmente, la variabilidad de resultados reportada entre investigaciones recientes.

En relación con la adhesión bacteriana, la literatura revisada sugiere que superficies con mayor rugosidad favorecen el establecimiento inicial del biofilm oral al proporcionar microretenciones protegidas frente a mecanismos mecánicos de limpieza ^(7,10). Aunque se ha propuesto un umbral biológico de rugosidad asociado con incremento de acumulación microbiana, la evidencia disponible indica que la colonización bacteriana no depende exclusivamente de esta variable, sino también de factores como energía superficial, humectabilidad, composición química del material y absorción de agua ^(8,10,11). En consecuencia, materiales con valores similares de rugosidad podrían presentar comportamientos microbiológicos distintos dependiendo de sus propiedades fisicoquímicas.

La adhesión de *Candida albicans* merece especial consideración debido a su implicación clínica en la estomatitis protésica. Diversos estudios incluidos reportaron mayor afinidad de este microorganismo por superficies protésicas rugosas, observándose incremento en la formación de biofilm sobre determinadas resinas impresas tridimensionalmente

^(5,6,11). Este hallazgo coincide con investigaciones previas que describen la capacidad de *Candida albicans* para adherirse a microirregularidades superficiales, dificultando su remoción durante la higiene protésica y favoreciendo procesos inflamatorios persistentes ^(12,13).

No obstante, los resultados comparativos entre prótesis impresas y fresadas CAD/CAM no fueron completamente concluyentes. Aunque varios estudios señalaron menores valores de rugosidad y menor adhesión microbiana en materiales fresados debido a su procesamiento industrial controlado y menor porosidad ^(6,15,16), investigaciones recientes sugieren que procedimientos adecuados de acabado y pulido pueden reducir significativamente las diferencias observadas entre ambas tecnologías ^(2,4,17). Esto podría indicar que el comportamiento microbiológico de las prótesis impresas no depende exclusivamente del método de fabricación, sino también de la calidad del protocolo de posprocesamiento aplicado.

Desde el punto de vista clínico, estos hallazgos poseen implicaciones importantes en pacientes edéntulos totales, particularmente en adultos mayores, individuos inmunocomprometidos o pacientes con higiene oral deficiente. En estos grupos, pequeñas diferencias en rugosidad superficial podrían potenciar la acumulación de biofilm y favorecer el desarrollo de patologías inflamatorias asociadas al uso prolongado de prótesis removibles ^(8,13,20). En consecuencia, la selección del material protésico, así como la estandarización de protocolos de impresión, pulido y mantenimiento, representan factores determinantes para optimizar el comportamiento biológico de prótesis impresas tridimensionalmente.

A pesar de la evidencia emergente, la presente revisión identificó limitaciones importantes en la literatura actual. La mayoría de investigaciones disponibles correspondieron a estudios *in vitro*, realizados bajo condiciones controladas que no reproducen completamente el entorno oral real, donde variables

como saliva, temperatura, fuerzas masticatorias, microbiota compleja, hábitos dietéticos y procedimientos de higiene pueden modificar significativamente el comportamiento microbiológico de los biomateriales ^(5,9,11). Asimismo, existe considerable heterogeneidad en las metodologías utilizadas para medir rugosidad superficial y adhesión microbiana, lo cual dificulta comparaciones directas entre estudios.

Finalmente, la limitada disponibilidad de investigaciones clínicas longitudinales sobre prótesis totales impresas tridimensionalmente impide establecer conclusiones definitivas respecto a su desempeño microbiológico a largo plazo. Por ello, futuros estudios clínicos estandarizados deberían evaluar no solo parámetros de rugosidad superficial, sino también comportamiento del biofilm, respuesta tisular y longevidad protésica, con el fin de determinar protocolos óptimos de fabricación y mantenimiento para este tipo de rehabilitación ^(18–20).

Tabla #1.: Estudios recientes sobre rugosidad superficial y adhesión microbiana en prótesis totales impresas en 3D (2020–2026)

Autor/Año	Tipo de estudio	Material/Tecnología evaluada	Variable evaluada	Principales hallazgos	Relevancia clínica
Shim et al., 2020 (1)	In vitro	Resinas impresas 3D con distintas orientaciones	Rugosidad superficial y adhesión microbiana	La orientación de impresión modificó significativamente la rugosidad superficial y comportamiento microbiológico	La angulación de impresión puede influir en retención de biofilm
Al-Dulaijan, 2023 (2)	In vitro	Resinas acrílicas impresas 3D	Protocolos de pulido y rugosidad	El pulido redujo significativamente la rugosidad superficial y mejoró características topográficas	El acabado mecánico puede disminuir riesgo de colonización
Revilla-León y Özcan, 2020 (3)	Revisión	Polímeros para prótesis digitales	Manufactura aditiva	La impresión 3D presenta ventajas clínicas, pero limitaciones relacionadas con acabado superficial	Necesidad de optimizar materiales y protocolos
Demirkol y Tuğut, 2023 (4)	Comparativo	Convencional, CAD/CAM e impresión 3D	Rugosidad superficial	El pulido disminuyó rugosidad en todos los materiales; CAD/CAM mostró superficies más homogéneas	El posprocesamiento reduce diferencias entre tecnologías
Silva et al., 2023 (5)	In vitro	Resinas impresas para bases protésicas	Adhesión de <i>Candida albicans</i>	Mayor colonización fúngica en superficies más rugosas	Rugosidad elevada podría aumentar riesgo de estomatitis protésica
Fouda et al., 2023 (6)	Comparativo	Convencional, fresada e impresa	Adhesión de <i>Candida albicans</i>	Los materiales fresados presentaron menor adhesión fúngica	Posible ventaja microbiológica del CAD/CAM
Temizci et al., 2024 (7)	Experimental	Convencional, fresada e impresa 3D	Adhesión de <i>Candida albicans</i>	CAD/CAM e impresión 3D mostraron menor adhesión comparadas con resina convencional	La composición química también influye sobre biofilm
Alqarawi et al., 2024 (8)	Revisión	Resinas para bases protésicas	Adhesión microbiana	Rugosidad, humectabilidad y energía superficial afectan colonización	La adhesión no depende exclusivamente de rugosidad
Dzhondrova et al., 2024 (9)	In vitro	Prótesis impresas y convencionales	Adhesión de <i>Candida</i> spp.	Las superficies impresas mostraron mayor retención fúngica inicial	Riesgo potencial en pacientes vulnerables

Tseng et al., 2025 (10)	Revisión	Resinas para bases protésicas	Propiedades biológicas de superficie	Las propiedades fisicoquímicas modifican respuesta microbiológica	Importancia de humectabilidad y energía superficial
Corrêa et al., 2025 (11)	Experimental	Resinas impresas 3D	Formación de biofilm por <i>Candida albicans</i>	La topografía superficial influyó significativamente sobre la colonización	Superficies rugosas favorecen biopelículas persistentes
Camargo et al., 2025 (12)	Experimental	Bases protésicas acrílicas	Desgaste superficial y biofilm	El cepillado incrementó rugosidad y formación de biofilm	El mantenimiento protésico influye en comportamiento clínico
Neves et al., 2026 (13)	Revisión sistemática y network meta-analysis	Resinas CAD/CAM y convencionales	Adhesión de <i>Candida albicans</i>	CAD/CAM mostró menor adhesión fúngica; sin diferencias claras en rugosidad	La adhesión no depende solo de topografía
Othman et al., 2023 (14)	Comparativo in vitro	Convencional, fresada e impresa 3D	Adhesión y biofilm de <i>Candida albicans</i>	Impresas 3D presentaron mayor biofilm; fresadas mostraron menor colonización	Riesgo microbiológico potencial en impresión 3D
Srinivasan et al., 2021 (15)	Revisión	Prótesis CAD/CAM fresadas	Consideraciones clínicas y biológicas	Menor porosidad y mayor homogeneidad estructural	Mejor comportamiento biológico potencial
Steinmassl et al., 2021 (16)	Clínico/experimental	Prótesis fresadas CAD/CAM	Retención microbiana	Menor acumulación microbiana en superficies fresadas	Potencial ventaja en pacientes de alto riesgo
Alfouzan et al., 2024 (17)	Experimental	Resinas impresas 3D	Protocolos de acabado	El pulido redujo significativamente la rugosidad	El posprocesamiento modifica desempeño microbiológico
Fouda et al., 2025 (18)	Experimental	Resinas impresas 3D	Espesor de capa y ángulo de impresión	El espesor de capa modificó rugosidad superficial	Optimización del flujo digital
Topaloğlu et al., 2025 (19)	Experimental	Materiales para bases protésicas	Adhesión de <i>Candida albicans</i>	Superficies rugosas favorecieron colonización fúngica	Relación directa entre topografía y biofilm
Quezada et al., 2022 (20)	Experimental	Resinas acrílicas protésicas	Protocolo de pulido y rugosidad	El mismo protocolo de pulido produjo diferencias entre materiales	El material influye en acabado final

Interpretación general de la tabla

La evidencia científica reciente indica que las prótesis impresas tridimensionalmente presentan mayor susceptibilidad inicial a la acumulación de biofilm debido a irregularidades superficiales inherentes a la fabricación por capas. Sin embargo, protocolos adecuados de pulido y poscurado pueden disminuir significativamente estas diferencias, aproximando el comportamiento superficial de ciertos materiales impresos al observado en prótesis fresadas CAD/CAM (2,4,17). Asimismo, la adhesión microbiana parece depender no solo de la rugosidad superficial, sino también de propiedades fisicoquímicas del material, como humectabilidad, energía superficial y composición química (8,10,13).

CONCLUSIONES

La rugosidad superficial constituye un factor importante en el comportamiento biológico de las prótesis totales impresas en 3D, ya que puede influir en la retención y acumulación de biofilm sobre la superficie protésica. Las características superficiales de las prótesis impresas dependen de diversos factores relacionados con el flujo digital, tales como la orientación de impresión, espesor de capa, tipo de resina, poscurado y protocolos de acabado y pulido.

La adhesión bacteriana y fúngica sobre materiales impresos se encuentra asociada no solo a la rugosidad superficial, sino también a propiedades fisicoquímicas del

material, incluyendo humectabilidad, energía superficial y composición química.

Candida albicans fue el microorganismo más frecuentemente relacionado con la colonización de superficies protésicas rugosas, lo que podría favorecer el desarrollo de alteraciones inflamatorias asociadas al uso de prótesis removibles.

Las prótesis fresadas mediante tecnología CAD/CAM mostraron, en términos generales, superficies más homogéneas y menor tendencia a la acumulación microbiana; sin embargo, las diferencias con las prótesis impresas pueden reducirse significativamente cuando se aplican protocolos adecuados de acabado y pulido.

La impresión 3D representa una alternativa prometedora para la fabricación de prótesis totales; no obstante, resulta necesario optimizar los parámetros de fabricación y desarrollar estudios clínicos longitudinales que permitan establecer protocolos estandarizados orientados a mejorar su comportamiento microbiológico y desempeño clínico a largo plazo.

Limitaciones del estudio

La rugosidad superficial constituye un factor importante en el comportamiento biológico de las prótesis totales impresas en 3D, ya que puede influir en la retención y acumulación de biofilm sobre la superficie protésica. Las características superficiales de las prótesis impresas dependen de diversos factores relacionados con el flujo digital, tales como la orientación de impresión, espesor de capa, tipo de resina, poscurado y protocolos de acabado y pulido.

La adhesión bacteriana y fúngica sobre materiales impresos se encuentra asociada no solo a la rugosidad superficial, sino también a propiedades fisicoquímicas del material, incluyendo humectabilidad, energía superficial y composición química.

Candida albicans fue el microorganismo más frecuentemente relacionado con la colonización de superficies protésicas rugosas, lo que podría favorecer el

desarrollo de alteraciones inflamatorias asociadas al uso de prótesis removibles.

Las prótesis fresadas mediante tecnología CAD/CAM mostraron, en términos generales, superficies más homogéneas y menor tendencia a la acumulación microbiana; sin embargo, las diferencias con las prótesis impresas pueden reducirse significativamente cuando se aplican protocolos adecuados de acabado y pulido. La impresión 3D representa una alternativa prometedora para la fabricación de prótesis totales; no obstante, resulta necesario optimizar los parámetros de fabricación y desarrollar estudios clínicos longitudinales que permitan establecer protocolos estandarizados orientados a mejorar su comportamiento microbiológico y desempeño clínico a largo plazo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Shim JS, Kim JE, Jeong SH, Choi YJ, Ryu JJ. Printing accuracy, mechanical properties, surface characteristics, and microbial adhesion of 3D-printed resins with various printing orientations. *J Prosthet Dent.* 2020;124(4):468–75.
2. Al-Dulaijan YA. Evaluation of the Effects of Different Polishing Protocols on the Surface Characterizations of 3D-Printed Acrylic Denture Base Resins: An In Vitro Study. *Polymers (Basel).* 2023;15(13):2913.
3. Revilla-León M, Özcan M. Additive manufacturing technologies used for processing polymers: current status and potential application in prosthetic dentistry. *J Prosthodont.* 2020;29(2):146–58.
4. Demirkol D, Tuğut F. Comparison of the effect of the same polishing method on the surface roughness of conventional, CAD/CAM milling and 3D printing denture base materials. *Cumhuriyet Dent J.* 2023;26(3):281–6.
5. Silva MDD, Nunes TSBS, Viotto HEC, Coelho SRG, Souza RF, Pero AC. Microbial adhesion and biofilm formation by *Candida albicans* on 3D-printed denture base resins. *PLoS One.* 2023;18(10):e0292430.

6. Fouda SM, Al-Harbi FA, Khan SQ, et al. In vitro evaluation of *Candida albicans* adhesion and related surface properties of conventional, milled, and 3D-printed denture base resins. *Polymers (Basel)*. 2023;15(8):1820.
7. Temizci T, Dogan M, Bozogullari HN. *Candida Albicans* Adhesion of New-generation Denture Base Materials. *Selcuk Med J*. 2024;40(3):110–116.
8. Alqarawi FK, et al. Tendency of microbial adhesion to denture base resins: a review. *Front Oral Health*. 2024;5:1375186.
9. Dzhondrova I, et al. Evaluation of *Candida* spp. adherence to 3D-printed and conventional dentures. *J IMAB*. 2024;30(3):5658–63.
10. Tseng CF, et al. Impacts of surface characteristics on biological responses of denture base resins. *J Dent Sci*. 2025;20(2):945–53.
11. Corrêa PGL, Cruz-Araújo SR, Oliveira CA, et al. Evaluation of colonization by *Candida albicans* and biofilm formation on 3D-printed denture base resins. *Materials (Basel)*. 2025;18(21):5018.
12. Camargo R, et al. Surface changes induced by brushing increase *Candida albicans* biofilm formation on denture base resins. *J Fungi (Basel)*. 2025;11(9):668.
13. Neves BR, et al. Adherence assessment of *Candida albicans* on CAD/CAM denture base resins: systematic review and network meta-analysis. *J Prosthodont Res*. 2025;69(1):1–10.
14. Arzani S, et al. Do 3D-printed and milled denture bases differ in microbial adhesion? *J Prosthet Dent*. 2025;133(2):210–8.
15. Srinivasan M, Cantin Y, Mehl A, Gjengedal H, Müller F, Schimmel M. CAD/CAM milled removable complete dentures: an update of clinical and biological considerations. *J Prosthodont*. 2021;30(7):593–602.
16. Steinmassl O, Dumfahrt H, Grunert I, Steinmassl PA. CAD/CAM produces dentures with improved fit and reduced microbial retention. *Clin Oral Investig*. 2021;25(4):2027–35.
17. Al-Dulaijan YA. Evaluation of the Effects of Different Polishing Protocols on the Surface Characterizations of 3D-Printed Acrylic Denture Base Resins: An In Vitro Study. *Polymers (Basel)*. 2023;15(13):2913.
18. Fouda S, et al. Flexural strength and surface properties of 3D-printed denture base resins: influence of build angle and layer thickness. *Materials (Basel)*. 2025;18(4):913.
19. Topaloğlu O, et al. Influence of surface properties on *Candida albicans* adhesion to denture base materials. *Cumhuriyet Dent J*. 2025;28(2):1–10.
20. Othman RB, Klein G, Farah B, Kareem RA, Abdel-Aleem N. Influence of fabrication technique on adhesion and biofilm formation of *Candida albicans* to conventional, milled, and 3D-printed denture base resin materials: A comparative in vitro study. *Polymers (Basel)*. 2023;15(8):1836.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo